

INKLYUZIV TA'LIMDA PSIXOLOGLAR FAOLIYATINING AHAMIYATI

Tohirova Mohigul Umir qizi

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Gmail: tohirovamohigul15@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12770563>

Annotatsiya: Biz ushbu maqolada psixologning inklyuziv ta'lim-tarbiya berish jarayonini tashkil qilishda kasbiy etikasi va mahorati hamda inklyuziv ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan talablarni o'rgandik. Shuningdek, maqolada inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy mahorati oshirish va alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Pedagog, psixolog, inklyuziv ta'lim, tarbiya, kasbiy etika, aqli zaif, ko'zi ojiz, korreksiya, nuqson, nogiron, ta'lim, maxsus ta'lim, uydagi ta'lim, defektolog.

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели профессиональную этику и навыки психолога в организации инклюзивного образовательно-воспитательного процесса, а также требования к организации инклюзивного образования. Также в статье рассматриваются особенности повышения профессионального мастерства педагогов и работы с детьми с особыми потребностями в системе инклюзивного образования.

Ключевые слова: педагог, психолог, инклюзивное образование, воспитание, профессиональная этика, умственно отсталый, слепой, коррекция, дефект, инвалид, образование, специальное образование, домашнее обучение, логопед.

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGISTS IN INCLUSIVE EDUCATION

Abstract: In this article, we examined the professional ethics and skills of a psychologist in organizing an inclusive educational process, as well as the requirements for organizing inclusive education. The article also discusses the features of improving the professional skills of teachers and working with children with special needs in the inclusive education system.

Key words: pedagogue, psychologist, inclusive education, upbringing, professional ethics, mentally retarded, blind, correction, defect, disabled, education, special education, home education, speech pathologist.

Yurtimiz va jahonda bugungi kunda ta'limga juda keng e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim jarayoni yo'sinda inklyuziv ta'limga ham yuksak darajada imkoniyatlar va sharoitlar yaratilmoqda. Bu inklyuziy ta'lim - alohida ehtiyojli bolalar bilan sog'lom bolalar uchun teng ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. UNICEF inklyuziv ta'limni O'zbekiston ta'lim tizimiga kiritish masalalari bilan shug'ullanadi. Inklyuziv ta'lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'iy nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etish. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim tizimi nogironlar aravachasidagi bola yaqin atrofda joylashgan maktabda ta'lim olishi, o'zlashtirishda qiynalayotgan bo'lsa, o'qish va

yoziqshga o'rganish uchun maxsus yordam olishi darslarga qatnamay qo'ygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam ko'rsatilishini kafolatlaydi.

Xususan, maxsus maktablarda ta'lim oluvchi o'quchilarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, sifatli pedagogik-psixologik yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Bunga normativ-qonuniy hujjat sifatida "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2020-yil 23-sentabr O'RQ-637-son, "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori, 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son, "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 2021-yil 12-oktabr VM-638-son, Xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lash shartlarini tartibga solish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, 1994 yil 29-sentabr 2-ilovasi VM-490-son misol bo'la oladi. Psixologik yordamni tashkillashtirish va amalga oshirishda asosiy urg'uni kadr xodimlarning u yoki bu sohaga ixtisosligi bo'yicha tashkil etish juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari psixolog xodim:

- O'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi;
- Hamkorlikni yo'lga qo'yish; Chunki o'qituvchilar uchun hamkorlik va o'zaro fikr almashish muhimdir.
- O'qituvchi o'z faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli va muassasalararo guruhlar bilan samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo'llash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamrovli maktab hamkorligini yo'lga qo'yishni tashkillashtirishda pedagog va psixolog xodimlarning amaliy va nazariy malakalarini rivojlantirish;
- Ma'lumki, inklyuziv ta'limda maxsus ta'lim ehtiyojidagi bolalar barcha bolalar bilan birga ma'lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi;
- Maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi;
- Har bir pedagog-psixolog xodim inklyuziv ta'limning kontseptual apparatini aniqlashtirishi zarur, sababi ular falsafaga, kontseptual asoslarga asoslanadi.

Shuningdek, psixolog quyidagi prinsiplarga rioya qilishi lozim:

- Insonning qadr-qimmatini nafaqat uning qobiliyati va yutuqlariga bog'liq. Chunki har bir inson noyobdir!
- Har bir inson his qilishga va fikrlashga qodir!
- Har bir inson muloqot qilish huquqiga ega.
- Haqiqiy ta'lim faqat kontekstda amalga oshirilishi mumkin.
- Haqiqiy munosabatlar: hamma odamlar bir-biriga, barcha odamlarga muhtoj tengdoshlar va murabbiylarning yordami va do'stligiga muhtoj.
- Xilma-xillik inson hayotining barcha jabhalarini oshiradi. Bular nafaqat ta'lim jabhasi balki hayotiy qadriyatlar hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim atamasi inglizcha „inclusif“ so'zidan kelib chiqqan bo'lib, „o'z ichiga oladi“ deb tarjima qilinadi va maxsus ehtiyojlari bo'lgan va shartli ravishda sog'lom, ya'ni sog'ligi cheklanmagan odamlarning birgalikdagi ta'limini anglatadi. Inklyuziv ta'lim — davlat

siyosati bo'lib, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishda uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.

Inklyuziv ta'lim – hamkorlikdagi ta'lim bo'lib, butun hamjamiyat tomonidan eng insonparvar va samarali ta'lim sifatida tan olingan. Inklyuziv ta'lim bu shunday ta'lim-tarbiya jarayoniki, unda jismoniy, ruhiy, aqliy va boshqa muammolaridan qat'iy nazar barcha bolalar umumiy tarzda, o'z uyi va hududida, ehtiyojlariga mos barcha sharoitlar yaratilgan maktablarda, o'z tengqurlari bilan birga ta'lim olishi demakdir. ¹

Inklyuziv ta'limning maqsadi - alohida ehtiyojli bolalarning imkoniyatlaridan kelib chiqib, umumta'lim muassasalarida to'laqonli ta'lim olishlarini ta'minlash, ta'lim muassasalarida har bir bola uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ta'limning turli shakllari tashkil etilgan: maxsus ta'lim, uydagi ta'lim, inklyuziv, integratsion ta'lim va muruvvat uylari.

Maxsus ta'lim – bolalarning muammolari bo'yicha maxsus tashkil etilgan maktab-internatlari, maktablar;

Uydagi ta'lim – ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatiga ega bo'lmagan bolalar uchun oilada tashkil etiluvchi ta'lim;

Inklyuziv, integratsion ta'lim - umumta'lim muassasalarida tashkil etiluvchi uyg'un ta'lim;

Muruvvat uylari - rivojlanishida og'ir nuqsonlarga ega bolalar uchun internat tipida maxsus tashkil etiluvchi ta'lim hisoblanadi.

Inklyuziv ta'limning huquqiy-me'yoriy asoslari ikki xil bo'ladi: xorijiy va milliy. Xorijiy asoslar "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" (1948-yil), "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi konvensiya (1989-yil), "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi deklaratsiya (1975-yil), "Ta'lim nima uchun" umumjahon deklaratsiyasi (1990-yil), Salamanka bayonoti (1994-yil), Dakar deklaratsiyasi (2000-yil)ga tayanadi. Milliy asoslarni esa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992-yil), "Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi qonun (1991-yil), "Ta'lim to'g'risida"gi qonun (1997-yil), "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi qonun (2008-yil), "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5270-farmon (2017-yil), "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5712- farmon (2019-yil) lar tashkil etiladi.

Inklyuziv ta'limga jalb qilinmagan nogiron bolaning hayot yo'li: 7 yoshgacha uyida bo'ladi. 10 yoki 12 yil maxsus ta'lim muassasasi (internat, maktab)da, o'zi kabi bolalar bilan tahsil olganda, sog'lom insonlar bilan muloqoti birmuncha cheklangan bo'ladi. Bitirib chiqib, sog'lom insonlar orasida samarali yashab qolishi uchun yana kimningdir yordamiga muhtoj bo'ladi, bu davrda bola 19 yoshga kirgan bo'lib ota-onasi ham o'rta yoki undan katta yoshli bo'ladi, kollej yoki boshqa turdagi ta'limga jalb etilmasa, bu shaxs oilasi qaramog'ida qoladi chunki aksariyat ota-onalar avaylash maqsadida uyda boqib o'tirishga harakat qiladilar.

¹ "Dakarskiye ramki deystviy"- YUNESKO-2000 yil. Fransiyada chop etilgan. Kislitsina I.K. «Inklyuzivnoye obrazovaniye-obrazovaniye dlya vsekh»(osnovniye ponyatiya i kratkiy obzor mejdunarodnogo opita) sozdano pri podderjke Yevropeyskogo Soyuza. Tashkent, 2004

Sabab: farzandining sog'lom insonlar orasida ishlab yoki boshqa munosabatlarga kirishishiga ishonchi yetmaydi. Boz ustiga ular atrofdagilarning farzandiga nisbatan salbiy munosabat qiladi degan xavotirda bo'ladilar. Natijada imkoniyati cheklangan shaxs tor doiradagi kishilar jamoasida qolishga mahkum bo'ladi. Kech oila quradi. Agar turmush o'rtog'i ham o'zi kabi bo'lsa, ota-ona yana kichik oilani "tortishi" ga to'g'ri keladi. Ular bolalik bo'lsa, yana mas'uliyat ko'payadi. Biroq, bu davrda ota-onaning yoshi ancha ulg'ayib ularning o'zlari ham o'zgarlar g'amxo'rligiga muhtoj bo'lishlari mumkin. Demak, ota-ona keksalikda ham shu bolaning taqdirini o'ylash bilan umr kechiradi.

Imkoniyati cheklangan bola inklyuziv ta'limga erta jalb etilsa, mahallada bolalikdan qo'shni bolalar bilan o'ynaydi, ular bilan tanishadi, milliy qadriyatlarni anglay boshlaydi. Maktabgacha ta'lim davrida atrofdagi sog'lom insonlar va tengdoshlari bilan muloqotga, erta o'z-o'ziga o'rganadi, maktab ta'limiga tayyor bo'ladi. Maktabdagi to'siqlar, muvaffaqiyatlar va kelajakka ishonch, toblanish davrida sog'lom odamlar bilan muloqotda davom etadi, atrofdagilarning salbiy va ijobiy qarashlarida duch kelayotganini anglaydi va ularga nisbatan o'zining mustaqil pozitsiyasini topib oladi. Endi u mustaqil hayotga qadam qo'yadi, mustaqil fuqaro sifatida o'qishi, ishlashi, turli munosabatlarda ishtirok etishga tayyor. Ota-ona va yaqinlari uning tashqariga chiqishidan xavotirga tushmaydi. Jamiyatda uning kimligi, nimaga qodirligini bilgan, taniganlar unga ishonadi. Natijada u oila qurish, oilasini boqish imkoniga ega bo'ladi. ²

O'zbekistonda inklyuziv ta'lim ilk asoschilari va olimlari. 1996-yilda xorijiy delegatsiya mamlakatimizga kelib, ilk muzokaralarni o'tkazgan. Ushbu muzokaralar A.Avloniy nomidagi XTTXQTMOI Maxsus ta'lim kafedrasini va RTM maxsus ta'lim bo'limi va Nizomiy nomidagi TDPU Defektologiya fakulteti professor o'qituvchilari ishtirokida o'tkazilgan. O'zbekistonlik olimi R.Sh.Shomahmudova mamlakatimizga boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik orqali ilk bor Angliya tajribasini olib kirishga muvaffaq bo'lgan. Olimi rahbarligida RTM da "Inklyuziv ta'lim"ga bag'ishlangan xalqaro konferensiya tashkil etilgan. YUNICEF xalqaro tashkiloti va XTB hamkorligida qator loyihalar amalga oshirilgan. Ushbu loyihalarning koordinatorlari sifatida O'zbekistonlik olimlar professor L.Mo'minova dotsent U.Fayziyeva ish olib borganlar.

Samarali individuallashtirish uchun bolaning rivojlanish darajasini ham hisobga olishimiz kerak. Bolalarning rivojlanishi ko'pincha notekis bo'lib, madaniy omillar qaysidir sohada rivojlanishga ta'sir etadi. Agar guruhda qobiliyatli bolalar yoki rivojlanishida orqada qolgan bolalar bo'lsa, rivojlanish darajalari oralig'i katta bo'ladi, bu esa pedagogdan kun davomida individuallashtirishni turli usullar bilan rejalashtirishni talab qiladi. Bular quyidagilar:

Shaxsiyat va temperament. Shaxsiyat va temperamentning ko'pgina xususiyatlari mavjud va ularning har birida kontinuumlar mavjud bo'lib, har bir bolani ularga joylashtirish mumkin. Biz shuni bilishimiz kerakki, o'z shaxsiyatimiz va temperamentimiz bolalarning shaxsiyati bilan mos tushishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Ushbu farqlarni tushungan va qabul qilgan holda biz bolalarning yashash hayotini yaxshi tomonga o'zgartira olamiz, ularning shaxsiyati va temperamentiga mos holda mashg'ulotlar rejalashtiramiz.

² Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2021). Nogironligi bo'lgan ota-ona qaramogida bo'lgan yetim bolalarni ijtimoiylashtirishning metodik klasteri. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 6(1), 280-286.

Gender va gender tenglik. Bolalarga, odatda, gender asosida o'zlariga do'stlar va turli xil mashg'ulotlarini tanlash imkoniyati berilgan bo'lsa-da, u qachon sodir bo'lishini bilmoq kerak va barcha bolalarda turli xil material, o'yinlar orqali kompetentligini uyg'otish maqsadga muvofiq bo'ladi. Pedagoglar gender stereotiplariga qarshi turishlari, o'g'il bola va qizlarni turli tadbirlarda birga o'ynashga undashlari lozim.

O'quv uslubi. Barchada bilim va ko'nikmalarni egallashda o'z tanlovlari mavjud. Oramizda kimdir audialdir (biz eshitish orqali yaxshiroq o'rganamiz); yana kimdir vizualdir (biz qanday bajarilishini ko'rishimiz, qanday bajarish kerakligini o'qishimiz yoki rasmlar orqali ko'rishimiz kerak); boshqalar kinestetiklardir (biz nimadir qilishimiz kerak). Yosh bolalarning ilk davrlarida ushbu ko'rsatkichlar o'zini namoyon qilishi yoki aksincha sezilmasligi mumkin. Pedagoglar turli xil (eshitish, ko'rish va bajarish) usullar yordamida yangi bilim va ko'nikmalar orqali barcha bolalar bilim olishlarini tashkil qilishlari lozim. Barcha bolalar yutuqlarga erishishi uchun pedagoglar turli xil ta'lim uslublarini inobatga olishlari kerak.

Barcha bolalarning kuchli tomonlari (ayniqsa, ular nimani yaxshi bajaradi) va ehtiyojlari (yaxshi bajarishlari uchun ularga qanday yordam kerak) mavjud. Ba'zan kuchli xarakterlar va ehtiyojlar bir-biri bilan uzviy bog'liqdir.

Psixologlar o'z ehtiyojlarini qondirishga yordam berish uchun bolalarning kuchli tomonlaridan foydalanishlari lozim. Misol uchun, guruhingizdagi ikki nafar qiz taom tayyorlash jarayoniga qiziqishi va bu uchun ko'p vaqt sarflashi mumkin, ammo ular kitob o'qishni umuman yoqtirmaydilar. Demak, ularni oziq-ovqat yoki taom tayyorlash haqidagi hikoyalar o'qib berib, shu haqdagi kitoblar berib qiziqitirsangiz, ularning yana bir xarakterini kashf etish mumkin.

Psixologlar bolalar bilan individual ishlash uchun quyidagilarga e'tibor qilish kerak bo'ladi:

- ertalabki qabul paytida ota-onalar bilan bolaning salomatligi haqida suhbatlashish;
- har bir bolaga ularni qiziqtiradigan narsalarni bajarish imkoniyatini berish, tinch, ijobiy muhit yaratish va uni saqlash;
- nonushtaga tayyorlanganda va taomlanish vaqtida e'tiborli bo'lib, madaniy-gigienik ko'nikmalarga to'liq ega bo'lmagan bolalarga, ishtahasi yo'q bolalarga yordam berish, sekin ovqat yeydigan bolalarni tabiat burchagida ishlashga jalb etish;
- uyatchan, tortinchoq yoki mashg'ulotlarda qatnashmagan bolalar bilan umumiy guruh mashg'ulotlarda ishtirok etish uchun ularni tayyorlash;
- sayrga chiqish uchun kiyinish ko'nikmasini tarbiyalash, bemor va zaiflashgan bolalarga alohida e'tibor berish, har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularni bir-biriga yordam berishga undash;
- sayr davomida turli maqsadlarga erishiladi: uyatchanlikni bartaraf etish, yangi bolani jamoaga jalb etish, kuzatishni rivojlantirish, mashg'ulotlarga qatnashishga tayyorgarlik ko'rish, mehnat ko'nikmalarini tarbiyalash;
- har qanday faoliyatda alohida o'rnak bo'ladigan bolalarga imtiyoz berish;
- gapirishda qiynalayotgan bolalar bilan she'rlar, tez aytishlar yod olish;

- kechqurun ota-onalar bilan muloqot qilish, kun davomida bolaning faoliyati haqida gapirib berish, savollariga javob berish, o'zlari qiziqqan mavzu bo'yicha tavsiyalar berish.³

Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizda inklyuziv ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Prezidentimizning 2020-yil 13-oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Shuningdek, 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga ilk bor inklyuziv (uyg'unlashgan) ta'lim tushunchasi kiritildi. Jarayonda yurtimiz umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni joriy etish rejasi belgilab olindi. Unga ko'ra, 2025-yilgacha alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarning 40 foizi odatiy maktablarga jalb qilinishi ko'zda tutilgan. Imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash masalasi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyatlari, xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumiy ta'lim tizimida ta'limni amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim tizimi amalga oshirilmoqda. "Salamanka deklaratsiyasi"ga muvofiq har bir o'quvchi xususiyatlarini isloh qilishni qo'llab-quvvatlovchi va ma'qullovchi dalil sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, inklyuziv ta'lim bu haqiqiy insoniylik va sotsial tizimdagi eng yuksak tolerantlik hisoblanadi. Har bir inson bu dunyodan bahramand bo'lishga haqli, xususan, ta'lim olishda, shu sababli pedagog xodimlar bu muhim jihatni inobatga olishi va jamiyatning kelajagini shakllantirish uchun entuziastik, o'zaro hamjihatlik orqali erishishga harakat qilishi kerak. Iqtibos sifatida Respublikamizda 2021-2022 o'quv yilidan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tajriba-sinov tariqasida tashkil etilgan inklyuziv maktablar soni 31 tani tashkil etib, 2022-2023 o'quv yilida esa yangi tashkil etiladigan inklyuziv umumta'lim maktablari soni 194 ta inklyuziv ta'lim sinfi ochilishi (232 ta inklyuziv ta'lim sinfi (prognoz), 4 ta tayanch korreksion maktab (4 ta tayanch korreksion sinf), shuningdek, 510 nafar alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchini (prognoz) qabul qilish rejalashtirilgan.

References:

1. Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2022). Nutq ustida ishlashning tizimli yondashuvlari orqali eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlash. Pedagogik ta'lim innovatsiyon klasteri, 1(1), 350-352.
2. Ibadullayeva, S. N., Masaliyeva, S. (2022). Inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirish omillari. Inklyuziv ta'lim, 1(2), 111-113.
3. "Alohida yordamga muhtoj bolalarni ma'naviy va estetik rivojlantirish" mavzusidagi ilmiy - nazariy konferensiya materiallari. Toshkent-"Uzinkomsentr"-2002 yil.
4. Aminova V.Yu. Integrirovannoye obrazovaniye dlya detey s osobimi nujdami v doskolnykh i shkolnix uchrejdeniyax massovogo tipa (Metodicheskiye rekomendatsii) MNO RTSO Resursno'y sentr YuNESKO Tashkent 2002

³ Ibadullayeva, S. N., Masaliyeva, S. (2022). Inklyuziv ta'lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirish omillari. Inklyuziv ta'lim, 1(2), 111-113.

5. “Dakarskiye ramki deystviy”- YUNESKO-2000 yil. Fransiyada chop etilgan. Kislitsina I.K. «Inklyuzivnoye obrazovaniye-obrazovaniye dlya vsekh»(osnovniye ponyatiya i kratkiy obzor mejdunarodnogo opita) sozdano pri podderjke Yevropeyskogo Soyuza. Tashkent, 2004
6. «Inklyuziv ta’lim» muvaqqat Nizomi. 2005 yil.
7. Imkoniyati chyeklangan bolalar va osmirlar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish to'g'risida muvaqqat NIZOM. ORXTV T.,19 sentabr, 2005.
8. Muminova L.R., Ayupova M.Yu. Logopediya. T., 1995

INNOVATIVE
ACADEMY